

IMPACTAREA PARTICIPĂRII LA CONCURSURILE BIBLICE ÎN VIAȚA TINERILOR

Lect. univ. dr. Mirela Beatris MUNTEANU

*Institutul Teologic Creștin după Evanghelie "Timotheus" din București,
beatris_munteanu@yahoo.com*

ABSTRACT: *The impact of participation in Bible contests in the lives of young people.*

We propose to continue approaching the educational act from the perspective of impacting a Christian in a society where biblical values are beginning to be disregarded. Our goal is to identify the main difficulties and possible solutions, because education is a lasting process, its existence being under the direct influence of the elements with which it interacts.

The research will follow two approaches: the approach from a theoretical perspective, and the second approach will be an x-ray of the impact that a Bible contest has on a group of teenagers and young people, following the solutions they offer to change the thinking of society. We live in a society inclined to superficiality, where spiritual and cultural landmarks and values are replaced by non-values. The message we want to send is like an alarm signal, emphasizing the importance of the involvement of the church in encouraging children/adolescents and young people to participate in Bible competitions and Olympics, competitions in which the Word of God changes mindsets and benchmarks.

Keywords: *value, education, religion, moral values, family, school.*

1. Preliminarii

În articolul „Abordări teoretice privind studiul valorilor”¹ publicat în anul 2019, am observat utilizarea conceptului-cheie ”valoare” în filosofie (tema de studiu a axiologiei, de exemplu, sunt valorile și judecata de valoare), sociologie și psihologie, prezentând o imagine de ansamblu asupra semnificației sociologice, didactice și religioase. Religia este parte din educație, arhitec-

1 Vezi M. Munteanu, „Abordări teoretice privind studiul valorilor”, în *Jurnalul libertății de conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2019.

tură, pictură, muzică, dar secularizarea² a știrbit valorile morale stipulate în Biblie. Vocea creștinismului începe să se audă din ce în ce mai slab, creștinii încercând să promoveze aceste valori cu discreție, "fără izbitură".

Ne propunem să insistăm asupra acestui subiect, având în vedere porunca lui Dumnezeu de a ne face auziți, de a fi în prezent și prin exemplul pe care trebuie să îl arătăm celor din jur.

În viața unei familii cel mai important eveniment este venirea pe lume a unui copil, conștientizând darul pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Începi să studiezi cum ar trebui să crești un copil, ce principii ar trebui să le inoculezi și încet încet începi să te întrebi dacă vei ști cum să șlefuiști ceea ce ți-a fost încredințat. Îl înconjori cu dragoste, participi activ în evoluția lui și te bucuri de perioada "de ce-urilor", știind că aceasta se va transforma în nevoia de a înțelege raționamentele noastre, nemaiverbalizând întrebări, ci reacționând fără a aștepta răspunsuri. Te bucuri de primele cuvinte și îi explici primele noțiunile de bună purtare.

Educația dată unui copil în sânul familiei se continuă în sânul școlii³, unde un copil începe să cunoască lumea, într-un mod mai complex. Realizezi că valorile transmise și percepțele unei educații sănătoase sunt zdruncinate după primele săptămâni petrecute la grădiniță. Ce faci atunci când copilul vine și îți spune "mami, ești o proastă", știind că nu te-a auzit niciodată pronunțând acest cuvânt? Atunci vine puterea exemplului și înțelegi că trebuie să îi explici că ceea ce nu aude în casă nu trebuie să pronunțe. Afirmatia "să faci ceea ce fac eu" face referire la faptul că omul este un tot prin ceea ce spune, ce face, ce simte, ce este în relație cu membrii familiei, cu societatea. Realizezi că va trebui să fii atent la ceea ce faci, la ceea ce spui și la modul în care interacționezi cu el și cu cei din jur.

„Cei șapte ani de-acasă”, denumiți generic așa pentru că se pun bazele unui comportament civilizată și de bun simț, sunt contribuția exclusivă a familiei în formarea individului. În școală, aceste baze sunt dezvoltate pentru o integrare facilă în societate, dar contribuția majoră a școlii în dezvoltarea intelectuală este completată de iubirea și afecțiunea familiei care clădește

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

cărămidă cu cărămidă în sufletul copilului, începând încă de la naștere. Copilul pentru a se dezvolta armonios are nevoie de afecțiune, educație laică și spirituală. Familia a avut un rol important în educarea copilului încă din perioada Vechiului Testament, părinții având și rolul de învățător, revenindu-le obligația de a-i învăța pe copii Legea lui Dumnezeu (Genesa 18:19; Deuteronomul 4:9, 6:7 „Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.”, 11:19; Efeseni 6:4 ș.a.). Tot în cartea Deuteronomul este conturat și portretul celui care avea misiunea de a educa pe copii: să fie pus deoparte, să înțeleagă care este principiul dedicării, să fie la dispoziția lui Dumnezeu și a celor din jur, să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu și să transmită eficient adevărul descoperit (Deuteronomul 4:9 „Numai, ia seama asupra ta, și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii, și să-ți iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi”).

Atunci când ești parte din procesul educativ al copilului tău o faci având o motivație clară, să șlefuești un diamant în formare, și o vei face direcționând spre el cunoștințele, principiile, valorile și adevărurile. Modelele de conduită oferite de părinți – pe care copiii le preiau prin imitație și învățare – reprezintă modelul social hotărâtor asupra copiilor, privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare și relaționare în raport cu norme și valori sociale.

Termenul care mi se pare potrivit în redarea rolului unui părinte în viața copilului său este lexemul ebraic „lamath”, care are 86 de ocurențe în Vechiul Testament tradus prin «a instrui» sau «a învăța». Cuvântul „lamath”, conform experților în ebraică, nu înseamnă „o mulțime de fapte și informații despre subiect”, ci „stimularea subiectului pentru a fi capabil să imite și să aplice în viață ceea ce a cunoscut”. De aceea, acest cuvânt e folosit cu înțelesul de „a stimula, imita și oferi un răspuns” (Deuteronomul 5:1; 6:1; Psalm 32:8).⁴

Așa cum am observat, la început părinții aveau rolul de învățător, Ezra este cel care a deschis drumul transferării acestui rol cărturarilor (ebr. *soper*), copiii învățau să scrie și să citească pe textul Scripturii, metoda principală bazându-se pe repetare (verbul ebr. *sana*), semnificația verbului tra-

4 Sam Doherty, *Principii ale predării ce ne vor ajuta să devenim învățători mai buni*, Mediaș, Editura SAMUEL S.R.L., p. 15.

ducându-se mai târziu prin „a învăța” cât și „a predă”. În cartea Eclesiastul 12:12 este menționată și metoda acrostihului.

Învățătorul continuă procesul de modelare a caracterului unui copil, punându-și amprenta chiar dacă nu își propune acest lucru. Vom observa, din experiențele copiilor care au participat la concursuri laice și la concursuri în care se evaluau cunoștințele biblice, cât de importantă este transmiterea valorilor biblice și ce impact are investirea timpului în viața unui adolescent, focalizarea presupunând o altă viziune din care decurge evenimentialul.

2. Cazuistică

Privesc retrospectiv și încerc să conturez portretul copilului într-un spațiu atemporal. Au trecut 29 de ani de când am simțit că voi face tot ce pot pentru a-i ajuta pe copii să crească, să se dezvolte emoțional, spiritual și intelectual. Am avut șansa să am îndrumători spirituali, fr. Chideșa David, păstorul bisericii din Câmpulung Moldovenesc, care s-a implicat pe plan local în introducerea religiei neoprotestante în orarul școlii, reușind, în anul 1994, să dea oportunitatea copiilor din bisericile baptiste, pentecostale și adventiste de a participa la orele de religie în cadrul școlii. Timp de 10 ani am avut trecute 2 ore de religie în încadrarea ca profesor la o școală din sistemul de stat. Ne-am mutat din Câmpulung, în anul 2006, și nu am mai predat religia în cadrul școlii, rupându-mă, astfel, de cadrul instituțional și legal. Ne-am dorit ca familie să oferim contextul spiritual în care copiii noștri să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, ei participând la orele de Școală Duminicală.

În anul 2021 am fost încurajată să particip cu copiii la Olimpiada Biblică, un concurs de testarea cunoștințelor biblice din 8 cărți propuse la începutul anului școlar. Am participat cu copiii la olimpiade școlare la discipline laice, obținând premii, dar această experiență a fost cu totul diferită. Ne-am pregătit timp de 2 luni zilnic și a venit și ziua în care trebuia să fie testate cunoștințele celor 5 copii care s-au înscris la concurs. Am descoperit că evaluarea cunoștințelor biblice nu are în centru numai preocuparea de a vedea cât de mult am citit și am studiat cuvântul lui Dumnezeu, ci este rezultanta unei experiențe personale cu Dumnezeu. E acea trăire transpusă în exterior într-un topos al cunoașterii și al relaționării pe verticală. Au fost cinci zile binecuvântate în care s-a sădit în sufletul copiilor Cuvântul lui

Dumnezeu, încredere, optimism, valoare, tabăra având un program transformator în care copiii/adolescenții au fost provocați să observe acțiunile din jurul lor, să fie atenți la regulile jocului, să învețe să se sincronizeze cu cei care sunt diferiți de ei și să lucreze în și pentru echipă. A fost o provocare de „a săpa” în lăuntru lor și de a scoate la iveală imaginația bogată și creativitatea. După ce am primit rezultatele, am înțeles că acest concurs este diferit de concursurile la care participă copiii la școală. Este un spațiu în care înțelegi că într-o lume plină de probleme trebuie să fii unul din cei care L-au găsit pe Domnul, ducând și altora făclia bucuriei acestei descoperiri. După trei ani în care am participat la această olimpiadă, mi s-a întărit convingerea că cei care au gustat din binecuvântarea unor astfel de momente nu vor renunța, ci vor participa în fiecare an la acest concurs pentru a retrăi bucuria părtășiei cu Domnul și cu cei din jur.

Care este plusul unei astfel de experiențe? Voi reda gândurile unor adolescenți și tineri care au participat la Olimpiada Biblică (destinată copiilor de la primar și gimnaziu, clasa pregătitoare - clasa a VIII-a) și la Sioniada Biblică (pentru elevii de la liceu, studenții și tinerii care nu au împlinit 30 de ani).

Munteanu Beatris, Iași

Mă numesc Munteanu Beatris, sunt în clasa a XII-a și fac parte din Biserica Baptistă „Buna Vestire” Nr. 1 din Iași.

De-a lungul anilor, am trăit experiențe deosebite la diferite olimpiade și pot spune că toate m-au ajutat în a mă maturiza și în a deprinde mai multe cunoștințe.

Am intrat în caruselul olimpiadelor încă din clasele a VI-a și a VII-a, când am participat pentru prima oară la Olimpiada de Limba și Literatura Română și m-a ajutat foarte mult în domeniul școlar, în a-mi dezvolta vocabularul și în a învăța să îmi gestionez emoțiile într-un mod înțelept.

După aceea, am descoperit tainele logicii și pasiunea mea pentru această materie pe parcursul clasei a IX-a, dar, din cauza restricțiilor aduse de pandemie din anul respectiv, a trebuit să lungesc așteptarea și râvna mea de a fi implicată la această olimpiadă. Am reușit abia anul trecut, în clasa a XI-a, să particip și, cu toate că nu am reușit să mă calific la etapa națională, am învățat să percep situațiile într-un mod mai logic și mai rațional, am învățat să îmi organizez altfel timpul de la școală, astfel încât să se sincronizeze cu cel pentru Olimpiadă și da, pot spune că această experiență m-a maturizat și m-a ajutat în a mă responsabiliza și în viața cotidiană.

Cu toate beneficiile pe care le-au adus olimpiadele și concursurile școlare amintite mai sus sau pe care nu le-am menționat, cea care m-a ajutat să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să experimentez dragostea Lui necondiționată și nemărginit de mare a fost Sioniada Biblică.

Este o olimpiadă mai puțin cunoscută, dar, odată ce am aflat de existența acesteia, am decis a mă înscrie ca voluntar pentru Olimpiada Biblică a copiilor, care se desfășoară pentru gimnaziu și pentru clasele primare.

Din clasa a X-a am participat și la etapa națională a Sioniadei Biblice, care cuprinde intervalul de vârstă de 15-30 de ani și aici am auzit Cuvântul lui Dumnezeu predicat și implântat în viețile fraților și surorilor care organizau această tabără. Odată cu studierea pentru concurs, am reușit să mă disciplinez în citirea Cuvântului lui Dumnezeu și am realizat ce ființe păcătoase suntem și ce puțină valoare au premiile și lucrurile de pe acest pământ dacă nu experimentăm dragostea lui Dumnezeu și dacă nu Îl primim pe El ca singurul Domn viu, sfânt și adevărat în viețile noastre.

Am văzut pe parcursul celor doi ani în care am participat cum Domnul a fost prezent și în viețile tinerilor și ale liderilor, atât de la Sioniada Biblică, cât și de la Olimpiada Biblică pentru copii, la care am participat ca voluntar, și m-a minunat cât de frumos lucrează Domnul, de modalitatea Sa de a schimba inimi și de a le transforma spre Slava Sa. Am învățat multe de la liderii acestei tabere și L-am văzut pe Hristos prin viețile lor și prin predicile din fiecare dimineață, după-amiază și seară.

A fost o provocare această olimpiadă pentru mine în a mă disciplina în citirea Cuvântului, în a mă maturiza spiritual și în a descoperi bunătatea, credințioșia și dragostea fără margini a Dumnezeului nostru Atotputernic.

Recomand cu căldură frecventarea olimpiadelor și concursurilor din mediul școlar, dar, cu toate învățăturile și noțiunile acumulate prin intermediul acestora, pentru mine s-a surclasat experiența de la Sioniada Biblică, prin care chiar am simțit o schimbare în inima mea și din care am plecat cu prietenii noi, cu noțiuni prețioase din Scriptură, dar, mai presus de toate, am plecat înconjurată și copleșită de binecuvântările nemăsurate și de dragostea lui Dumnezeu.

Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să simțiți căldura prezenței Sale și dragostea veșnică a Lui, Dumnezeu Tatăl!

Sarah Martin, Brașov

Anul acesta, dorința mea a fost de a participa la două tabere creștine, una având o tematică axată mai mult pe distracție și aventură, iar cealaltă fiind faza națională a Sioniadei Biblice pentru tineri. Îmi doream mult să ajung la ambele, însă ulterior am aflat că se vor desfășura în aceeași săptămână.

mână din luna august. Am fost pusă în fața luării unei decizii. Părinții mei mi-au spus că nu vor să mă influențeze în nici un fel, ci m-au îndemnat să mă rog și să mă las călăuzită de Domnul în luarea acestei decizii. Într-un final, am ales să particip la Sioniada Biblică. Participarea la Sioniadă însemna că trebuia să mă pregătesc din opt cărți ale Bibliei, să le citesc, să le studiez și să memorez treizeci și două de versete din ele, ceea ce nu a fost un lucru ușor pentru mine. De la această tabără nu aveam așteptări prea mari, însă Dumnezeu, în marea Sa bunătate a făcut ca toate așteptările mele să fie cu mult depășite. Domnul m-a ajutat, în primul rând, prin mesajele biblice de dimineața și seara prezentate în timpul taberei, ca să mă apropie tot mai mult de El și să mă facă să înțeleg unele aspecte din viața mea. De asemenea, m-au încurajat și provocat ca tot ceea ce fac în viața mea să Îi aducă slava lui Dumnezeu.

În al doilea rând, am legat prietenii ziditoare cu ceilalți tineri și în timpul petrecut cu ei am învățat că și ei sunt niște adolescenți cu aceleași valori creștine și care se confruntă cu aceleași lupte și încercări ca și mine. Acest lucru a fost o mare încurajare.

Nu în ultimul rând, activitățile avute în tabără, de la fotbal, volei, ping-pong, până la jocurile pe echipe și ieșirile în oraș au fost foarte interesante și captivante.

Sunt foarte recunoscătoare Domnului că m-a îndrumat să particip la o asemenea tabără, pentru că nu voi rămâne doar cu amintirile și prietenii frumoase, ci și cu Cuvântul Lui strâns și memorat în inima mea pentru tot restul vieții mele.

Scîntee Sara, Iași

Mă numesc Scîntee Sara, sunt clasa a VIII-a și fac parte din Biserica Baptistă „Buna Vestire” Nr. 1 din Iași.

Experiența mea la olimpiadă a fost specială și binecuvântată. În primul an, totul era nou și nu eram obișnuită să fiu testată din cunoștințele mele biblice. Am înțeles că este dificil, având în vedere multitudinea de informații. Ceea ce m-a motivat pe mine să continui a fost atingerea unui scop: de a cunoaște mai mult din caracterul lui Dumnezeu. Pe parcursul anilor, am legat prietenii și sunt recunoscătoare pentru rugăciunile ascultate și răspunse. Tot sub îndrumarea Mirelei, am avut șansa să particip și la Olimpiada Națională de Religie, axată pe teologie și învățături, total opusă față de această olimpiadă, ce evidențiază date și informații.

Încurajez orice persoană să încerce și să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în viața ei în acest mod.

Cioancă Estera, Iași

Am avut ocazia să particip la Olimpiada biblică de religie baptistă din 2024, care a avut loc la Remeți, județul Bihor. Această experiență a fost una deosebită și plină de învățături spirituale, motiv pentru care doresc să particip și în viitor.

Olimpiada s-a desfășurat într-un cadru deosebit, în satul Remeți, unde am putut să mă bucur de niște peisaje cu totul și cu totul pitorești. Cazarea și mâncarea au fost excepționale. Atmosfera a fost una caldă și primitoare, organizatorii și voluntarii fiind extrem de prietenoși și dornici să ajute. Comparativ cu experiența mea la edițiile Olimpiada de geografie, unde accentul era pus pe cunoașterea și explorarea mediului înconjurător, aici am simțit o mai mare conexiune spirituală, datorită rugăciunilor și momentelor devoționale.

La Olimpiada biblică, competițiile au fost centrate pe cunoștințele biblice și pe lucrul în echipă. La concurs, participanții au trebuit să răspundă la întrebări complexe și să demonstreze, astfel, o înțelegere profundă a învățăturilor biblice. Spre deosebire de Olimpiada de geografie, unde accentul era pus pe memorarea și aplicarea cunoștințelor geografice, aici am avut ocazia să discut despre lucrurile care contează cu adevărat, despre valorile comune și despre credința noastră.

Participarea la Olimpiada biblică 2024 de confesiune baptistă a fost o experiență de neuitat, una care mi-a îmbogățit sufletul și mintea. Am plecat de la Remeți nu doar cu un bagaj de cunoștințe biblice mai bogat, dar și cu o inimă mai deschisă și o credință întărită.

Naomi Kiraly, Aiud

Dedicarea și implicarea sunt aspectele pe care o olimpiadă creștină le face să înmugurească în sufletul unui tânăr, să aprindă râvnă pentru Cuvântul lui Dumnezeu, să îl înroleze în slujba Domnului și să îl pregătească pentru lupta împotriva firii. Deși, câteodată, în urma efortului depus, rămânem puțin înduioșați de rezultat, recompensa cea mai mare este timpul petrecut în prezența lui Dumnezeu pe durata studiului, dar și urmele pe care Cuvântul le lasă în inimile noastre. Experiența olimpiadei este o necesitate pentru fiecare tânăr, indiferent de cât de experimentat ar fi în cunoașterea Evangheliei.

Sioniada biblică a fost o amintire de neuitat, datorită timpului petrecut în tabără. E o senzație împlinitoare, conștientizarea calificării la Etapa Națională a unei olimpiade, împreună cu mulți alți tineri din toată țara, dar faptul că timpul dedicat studiului e timp câștigat pentru Domnul, face

marea diferență între Olimpiada Creștină și o olimpiadă laică. Oricare ar fi rezultatul, câștigul se simte mult mai victorios și mai de preț la o olimpiadă creștină, deoarece cerul a mai câștigat un suflet. Sioniada biblică, o comoară valoroasă în zilele noastre, vine cu provocarea și oportunitatea și lasă în urmă schimbarea și restaurarea.

Melissa Kiraly, Aiud

Participarea la olimpiade presupune un efort intens, însă acesta nu este trăit într-un mod presant în momentul în care îți face plăcere ceea ce înveți. Tot așa a fost și pentru mine studiul pentru Sioniada Biblică. În ciuda muncii necesare în vederea susținerii examenului de bacalaureat, am găsit mereu timpul potrivit pentru a studia Cuvântul, pentru că simțeam în suflet această chemare. Deși pregătirea mea nu a fost neapărat în vederea ajungerii la etapa Națională, în momentul în care am obținut un loc pentru participarea la Sioniadă, am simțit un impuls de a învăța în continuare.

Gândurile mele nu au fost: „Cum va fi în tabăra?”, „Ce activități vom face?”, ci: „Cum voi fi la olimpiada Biblică?”

Totuși, m-am bucurat mult de tabără, fiindcă a fost o experiență minunată, începând de la oamenii pe care i-am cunoscut, activitățile de zi cu zi, dar mai ales timpul de învățatură care presupunea studiul uneia dintre cărțile învățate pentru olimpiadă. Atâtea detalii într-un singur text, atâtea idei desprinse, învățături relevante, valabile și pentru omul de astăzi, care m-au făcut să înțeleg ca nu este de ajuns să citești, ci trebuie să și studiezi Biblia.

Marea diferență între o olimpiadă laică și una creștină este faptul că cea creștină pune mult accent pe sufletul omului, pe partea spirituală, esențială pentru viața aceasta.

Singurul regret pe care îl am este faptul că nu am descoperit Sioniada Biblică cu ceva ani în urmă.

Anonim

Olimpiada Biblică / Sioniada pentru mine înseamnă foarte mult. M-a ajutat să îmi dezvolt gândirea, personalitatea, să lupt pentru ceea ce îmi doresc, să îmi pun niște principii valoroase și m-a făcut să îmi doresc să Îl cunosc mai mult pe Dumnezeu. Atunci când învățam pentru Sioniada simțeam că Dumnezeu îmi vorbea, fie printr-un verset sau printr-un capitol studiat din Biblie. Atunci când am ajuns să particip în tabere am ajuns să cunosc tineri minunați, tineri care Îl au pe Dumnezeu în inima și de la care am putut învăța multe, totodată am legat și prietenii frumoase. De fiecare dată când aveam părtașie, Îl simțeam pe Dumnezeu în mijlocul nostru,

Îl simțeam cum ne vorbea și ne arăta cât de mult ne iubește. Pentru mine Sioniada va rămâne cea mai frumoasă perioadă a adolescenței mele și îi încurajez și pe alți tineri să participe.

Anonim

De când am început să rețin versetele de memorat pentru această olimpiadă, am început chiar și într-o conversație să dau ca exemplu un verset anume. Și după această tabără, a început să-mi placă mai mult Scriptura și îmi doresc să nu citesc doar să fie citit, ci să iau și notițe și aminte din ceea ce am citit.

Nicoleta Pungilă, Caraș-Severin

Deși merg doar de trei ani la Sioniadă, această tabără, spre deosebire de cele laice sau de celelalte tabere creștine, are un loc special în inima mea.

Nu datorită premiilor ori a sentimentului de reușită, cât pentru dezvoltarea pe plan moral și spiritual, mâncarea gustoasă, activitățile în natură și peisajele minunate.

Aici am avut ocazia de a socializa cu oameni faini și dragi, de a prelua din trăsăturile sănătoase de caracter ale celorlalți, de a învăța importanța slujirii, și de a mă apropia mai mult de Scriptură și de Dumnezeu, consolidând astfel relația Creator-creație, respectiv relațiile cu cei din jur.

Rezumând, tabăra Sioniadei este diferită (unică), într-un sens bun, față de celelalte tabere prin învățăturile și experiențele trăite.

Naomi Șoiman, Negostina

Pentru mine, Olimpiada Biblică a fost un motiv de relaxare atât prin pregătirea pentru testele finale, cât și testele în sine. Spre exemplu, testele la nivel de comunitate și la nivel național erau un prilej de a te simți bine în anturaje creștine prin predică, cântare și jocuri, toate în părtășie cu alți tineri și lideri. Mi-a plăcut foarte mult că s-a pus accentul pe citirea Scripturii de la o vârstă fragedă și am fost plăcut surprinsă de rezultatele obținute de copiii de 7-8 ani, fapt care m-a motivat să aprofundez și mai mult scriptura. Am participat la Olimpiada Biblică încă din clasa a 6-a și pot spune că acest lucru a avut efecte pozitive asupra mea și am acumulat cunoștințe care mă ajută să spun și altora despre Dumnezeu. Mereu mă gândesc la felul cum El a lucrat în viața mea și mă ajută să îmi modelez viața după cuvântul Său.

Olimpiada creștină este o oportunitate pentru copiii care doresc să învețe din biblie. O olimpiadă este întotdeauna un prilej prin care atât tinerii, cât și copiii își însușesc cunoștințe noi indiferent de ce fel de olimpiadă vorbim. Impactul pe care îl are olimpiada biblică spre deosebire de cea laică este for-

marea unui caracter frumos și trăirea unei vieți după voia lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre dragoste, despre o relație cât mai bună cu cei din jurul nostru, iar dacă aceste învățături sunt implantate în mintea celor mici, ei vor crește în pace și armonie, onorându-l pe Dumnezeu prin comportamentul lor.

Așa cum am observat din gândurile transmise de adolescenții și tinerii care s-au calificat la etapa națională a Olimpiadei/Sioniadei Biblice, într-o lume plină de zbuțiu, o lume în care valorile nu mai sunt valori, iar non-valorile devin valori, există oameni care doresc ca acești copii/adolescenți/tineri să-L descopere pe Dumnezeu din Cuvânt, din modele și prin implicarea ca voluntari în aceste tabere.

Aș dori să amintesc numele acestor OAMENI pentru a ne ruga ca Dumnezeu să le dea putere să organizeze în continuare aceste contexte diferite într-o lume diferită:

- Olimpiada Biblică: familia BLAJ Ovidiu și Silvia; familia TÎRZIU Viorel

- Sioniada Biblică: familia BUJOREAN Emanuel și Corina și familia MUREȘAN Florin și Simona

La întrebarea "Ce vă determină să continuați această lucrare în ciuda piedicilor care apar din exterior, dar și din interior?", Viorel Târziu a subliniat importanța sădirii Cuvântului lui Dumnezeu încă din pruncie, copilul fiind un lut modelabil pe care Dumnezeu ni l-a încredințat și nouă învățătorilor de Școală Duminicală. Chiar dacă sunt biserici în care această lucrare nu este susținută, fr. Viorel este încredințat de rodul pe care Îl va da Cuvântul și de responsabilitatea celor care au primit talantul învățătorului și își dorește ca această lucrare să fie cunoscută de mai mulți copii.

Liderii, învățătorii, părinții devin modele, puncte de referință pentru copii, adolescenți și tineri. Aceștia vor dori să rezoneze cu modelul pe care l-au ales prin încercarea de a deține aceleași calități și principii ca ale modelului ales.

Sunt de acord cu perspectiva lui Socrate în definirea procesului educativ "Educația este împlinirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.", rolul educației ar trebui să fie acela de a modela⁵, de a oferi o direcție copilului,

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

de a-l ajuta să se maturizeze și prin concretizarea aspirațiilor. Cuvântul lui Dumnezeu, prin raportare la această definiție, reprezintă un proces ce semnifică, de fapt, formarea unei percepții asupra Binelui și a Răului, a unei relații pe verticală care are ca rezultat un punct de reper la care să se raporteze în relație cu sine și cu ceilalți. Pe de altă parte, asocierea copilului cu un vas gol este inexactă, având în vedere faptul că un copil nu poate fi vid, nu poate fi perceput ca un lucru concret și delimitat, atâta timp cât are sentimente, gânduri și un bagaj emoțional, spiritual și cognitiv. Sunt persoane care nu au avut parte de educație riguroasă și sunt oameni spirituali, cu principii sănătoase și cu valori clar definite. Afirmatia lui Socrate este veridică, trebuie să punem accentul pe transformarea adevărată, bazată pe Cuvânt și pe descoperirea principiilor și valorilor după care trebuie să trăiască fiecare dintre noi. O astfel de educație nu contribuie la crearea spiritului, ci la modelarea acestuia.

Scopul acestui concurs face diferența între educația laică și educația creștină:

- disciplinarea în a citi Cuvântul lui Dumnezeu;
- testarea cunoștințelor biblice, dar și puterea transformatoare a Cuvântului lui Dumnezeu;
- creșterea spirituală;
- aplicarea valorilor biblice;
- conștientizarea frumuseții unei viați trăite în ascultare de Domnul;
- dezvoltarea spiritului de echipă / de fair-play;
- dorința de a sluji și ca voluntar, pentru a fi un exemplu pentru viitorii participanți;
- petrecerea unui timp de calitate;
- rafinarea și șlefuirea gândirii unui triumfător, indiferent de rezultatul obținut la concursul biblic;
- dorința de a te apropia de Dumnezeu și de a-I sluji.

Adunând toate părerile și experiențele trăite de adolescenți și de tineri în urma participării la Sioniada Biblică, am observat că toți actanții consideră că participarea la o olimpiadă biblică te apropie mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu și de El Însuși, te ajută să consolidezi relația Creator-creație și te ajută în a conștientiza măreția lucrărilor lui Dumnezeu în viața ta.

Sioniada Biblică a adus beneficii în viețile tinerilor și prin experimentarea și cunoașterea tainelor Scripturii, odată cu studierea și aplicarea Cuvântului în vieților lor. Aceasta a ajutat și la responsabilizarea, la disciplinarea în citirea Bibliei și la maturizarea lor spirituală. I-a ajutat în a lega prietenii sfinte, bazate pe principii creștine, în a se apropia mai mult de Dumnezeu și în a-L primi în inimile și viețile lor. Dumnezeu le-a vorbit tinerilor prin această olimpiadă în fiecare zi, fie printr-un verset, fie prin învățăturile și noțiunile ce trebuiau memorate pentru concursul biblic, și i-a făcut să conștientizeze măreția dragostei nemărginite a lui Dumnezeu și să prețuiască mai mult creația și oamenii pe care Domnul i-a îngăduit în viețile lor.

Beneficiile și binecuvântările aduse de o olimpiadă creștină sunt nemăsurabile în comparație cu una laică, întrucât îi ajută pe copii în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, în a se apropia mai mult de El și în a lua hotărârea de a-și preda viața în Mâna Dumnezeului măreț și atotputernic, astfel cerul câștigând mai multe suflete prin intermediul acestui concurs. Astfel, suntem optimiști că această nevoie a tinerilor de a reflecta la ceea ce este important și la ceea ce este urgent, îi ajută să privească ceea ce este în spațiul concret printr-o lentilă clară.

Concluzie

Realitatea cotidiană și statisticile din ultima vreme conturează tabloul sumbru al unei societăți bolnave în care educabilului i se insuflă niște principii. Am încercat, prin mărturiile unor adolescenți/tineri care au participat la un concurs biblic, să evidențiem că suntem responsabili, fiecare dintre noi, și stă în puterea noastră să echipăm generația viitoare cu valorile și principiile Scripturii, ei fiind ca un burete care absoarbe binele sau răul.

Ca profesor care predau o disciplină laică, dar care a avut binecuvântarea să fie parte din pregătirea pentru Olimpiada/Sioniada Biblică, am observat care este diferența între cele două situații. Această experiență este o călătorie care are la bază o multitudine de experiențe ale căror trăiri și al cărui mesaj determină o schimbare. Copiii reușesc să înțeleagă că această schimbare nu se află numai în cunoștințele pe care le asimilezi, ci vin din izvorul din care încep toate lucrurile, din Dumnezeu. Dacă în educația laică scopul este evoluția / progresul, educația religioasă are ca obiective creșterea care presupune relaționare pe verticală (dimensiune ce are în vedere

ambele sensuri ”înainte-înapoi”) și preocuparea interioară care au ca rezultat relaționarea cu ceilalți.

Încurajez implicarea copiilor în activități, tabere, concursuri, conferințe ce au ca preocupare centrală răspunsul la întrebările lor. Consider că, această preocupare are în vedere focusarea pe ”a fi” (atitudine ce evidențiază nevoia unei viziuni înnoite, metanoice) și nu pe ”a avea”⁶ (posesiunea rezultatului, unui nume, unei recunoașteri, unui statut ș.a.).

Copiii, adolescenții și tinerii tind să își stabilească un model care să îi inspire în atingerea propriilor țeluri. Avem responsabilitatea să fim modele care să influențeze pozitiv prin oferirea unui set de calități, valori și principii bazate pe adevărul descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu, dar și modele care să ofere posibilități de autocunoaștere și autodezvoltare.

Bibliografie:

Dicționare

- *** *Biblia*, traducerea Dumitru CORNILESCU, 1924, Ediția revizuită în 2014.
- *** *Dicționarul explicativ al limbii române*, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, București, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
- *** Seche, Luiza, Seche, Mircea, *Dicționar de sinonime al limbii române*, București, Editura Univers Enciclopedic, 1997.
- *** Alfred BERTHOLET, *Dicționarul religiilor*, trad. Gabriel Decuble, Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza”, 1995.
- *** *Enciclopedia de Filosofie și Științe umane*, traducere de: Luminița Cosma, Anca Dumitru, Florin Frunză ș.a., București, Editura All Educational (De Agostini), 2007.

Lucrări de specialitate:

- BARCLAY, W., *Educational Ideals in the Ancient World*, 1959, cap. I, VI; F. H. Swift, *Education in Ancient Israel*, 1919.
- BRONSON, P., Merryman, A., *Șocul educației. O nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor*, Pitești, Editura Paralela 45, 2011.

6 Vezi ECKHART, Meister, *Cetățuia din suflet. Predici germane*, trad. Sebastian Maxim, Editura Polirom, Iași, 2003, p. 54: a deveni ființial desemnează a-și însuși un mobil de transformare, înseamnă a deveni convertibil, numind ființarea un proces de „fierbere”, de „naștere”.

- ✦ COJOCARU, Vasile Gh., *Calitatea în educație*, Chișinău 2007.
- ✦ DOBRIN, Emanuel, *Importanța și necesitatea transmiterii mesajului Evangheliei către actuala generație de adolescenți influențată de tehnologia informațională și mass-media*, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2020.
- ✦ DOHERTY, Sam, *Principii ale predării ce ne vor ajuta să devenim învățători mai buni*, Mediaș, Editura SAMUEL S.R.L.
- ✦ MARCEL, Gabriel, *A fi și a avea*, trad. Ciprian Mihali, Cluj, Editura Biblioteca Apostrof, 1997;
- ✦ ECKHART, Meister, *Cetățuia din suflet. Predici germane*, trad. Sebastian Maxim, Iași, Editura Polirom, 2003.
- ✦ MACARTHUR, F. John, *Ce spune Biblia despre creșterea copiilor. Planul lui Dumnezeu pentru educarea copilului tău*, Făgăraș/BV, Editura Agape, 2005.
- ✦ MUNTEANU, Mirela, „Abordări teoretice privind studiul valorilor”, în *Jurnalul libertății de conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, Editions IARSIC, Les Arsc, France, 2019.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 251-266.
- ✦ STAN, E., *Profesorul între autoritate și putere*, București, Editura Teora, 1999.